

FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DE PATOLOGIAS ASSOCIADAS AO USO DE PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL: REVISÃO DE LITERATURA

¹Júlia Gonçalves GARCIA

²Maristela Sanches BERTASSO-BORGES

Recebido: Junho 2025

Revisado e aceito: Dezembro 2025

DOI: [10.5281/zenodo.17968979](https://doi.org/10.5281/zenodo.17968979)

RESUMO

As plantas medicinais constituem a base dos medicamentos fitoterápicos, de utilização restrita na odontologia. A prótese total, essencial para a reabilitação oral, pode favorecer condições como candidíase oral, estomatite protética, queilite angular, placa bacteriana, úlcera traumática e hiperplasia fibrosa inflamatória. O objetivo foi correlacionar o uso de fitoterápicos às principais patologias associadas ao uso de prótese total removível, buscando gerar maior enfoque a esse recurso terapêutico alternativo aos medicamentos sintéticos usualmente empregados, além de avaliar sua aplicação segura e eficaz e destacar fatores que auxiliem no seu uso racional. A pesquisa foi conduzida com base em um levantamento bibliográfico, que incluiu artigos científicos indexados em bases de dados, como SciELO, MEDLINE e Lilacs, além de livros, dissertações, monografias e demais fontes científicas acerca do tema, datados do período de 2002 a 2024. Os estudos demonstraram o uso de diversos fitoterápicos no tratamento das patologias citadas, exibindo resultados favoráveis, sendo eles *Uncaria tomentosa*, *Myracrodruon urundeuva*, *Melaleuca alternifolia*, *Cymbopogon citratus*, *Punica granatum*, *Rhaphiodon echinus*, *Camellia sinensis*, *Schinus terebinthifolius*, *Equisetum giganteum*, *Calendula officinalis*, *Stryphnodendron adstringens*, *Equisetum arvense*, *Matricaria chamomilla*, *Psidium guajava*, *Curcuma longa*, *Libidibia ferrea*, *Aloe vera* e *Plantago major*. A pesquisa revelou indicações robustas do uso de fitoterápicos no tratamento de patologias orais, destacando seu potencial terapêutico na odontologia. Embora sejam necessários mais estudos para o desenvolvimento de novos medicamentos, resultados positivos foram observados em testes clínicos, além dos experimentos *in vitro* e em animais.

Palavras-chave: Fitoterápicos. Plantas Mediciniais. Odontologia. Prótese.

PHYTOTHERAPICS IN THE TREATMENT OF PATHOLOGIES ASSOCIATED WITH THE USE OF REMOVABLE COMPLETE DENTURES: A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT

¹ Discente do curso de Farmácia do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto/SP. Autor correspondente: juliaggarcia3@gmail.com

² Doutora e Mestre em Ciências Biológicas, Especialista em Fitoterapia, Professora da Disciplina de Farmacognosia do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto/SP, **Autora correspondente:** e-mail: maristelabertasso@unirp.edu.br

Medicinal plants form the basis of phytotherapies, which are used only rarely in dentistry. Full dentures, essential for oral rehabilitation, can favor conditions such as oral candidiasis, prosthetic stomatitis, angular cheilitis, bacterial plaque, traumatic ulcers and inflammatory fibrous hyperplasia. The objective of this review was to correlate the use of phytotherapeutic agents with the main pathologies associated with the use of removable complete dentures, with the aim of providing greater emphasis on this therapeutic option as an alternative to the synthetic drugs commonly employed, as well as to assess their safe and effective application and to highlight factors that support rational use. The research was conducted based on a literature review, which included scientific articles indexed in databases such as SciELO, MEDLINE, and Lilacs, as well as books, dissertations, monographs, and other scientific sources on the subject, dated from 2002 to 2024. The studies demonstrated the use of various phytotherapies in the treatment of the pathologies mentioned, showing favorable results for their use, including *Uncaria tomentosa*, *Myracrodruon urundeuva*, *Melaleuca alternifolia*, *Cymbopogon citratus*, *Punica granatum*, *Rhaphiodon echinus*, *Camellia sinensis*, *Schinus terebinthifolius*, *Equisetum giganteum*, *Calendula officinalis*, *Stryphnodendron adstringens*, *Equisetum arvense*, *Matricaria chamomilla*, *Psidium guajava*, *Curcuma longa*, *Libidibia ferrea*, *Aloe vera* and *Plantago major*. The research revealed robust indications for phytotherapies in the treatment of oral pathologies, highlighting their therapeutic potential in dentistry. Although more studies are needed to develop new drugs, positive results were observed in clinical trials, as well as in vitro and animal experiments.

Keywords: Phytotherapies. Medicinal plants. Dentistry. Prosthetics.

1 INTRODUÇÃO

O contato dos seres humanos com as espécies vegetais está presente desde o período pré-histórico, em que o uso de recursos naturais era a única alternativa para a sobrevivência. A utilização de plantas acompanhou a evolução da civilização humana, que adquiriu conhecimentos cada vez mais específicos a seu respeito e passou a utilizá-las de forma mais diversa e refinada, adequando-as às suas necessidades, incluindo o aprimoramento da saúde¹.

Classificam-se como plantas medicinais aquelas espécies vegetais, compostas por substâncias químicas variadas, que exercem efeito terapêutico². Medicamentos fitoterápicos, produzidos a partir de plantas medicinais, apresentam formulação farmacêutica tecnicamente elaborada, segurança e eficácia evidenciadas clinicamente, e podem ser distribuídos em diversas formas farmacêuticas³.

Presumivelmente, a primeira forma de medicamento utilizada pelos seres humanos foi um fitoterápico, porém seu uso foi deixado em segundo plano conforme foram desenvolvidos os medicamentos sintéticos, os quais são elaborados quimicamente em laboratório⁴.

Ainda que a fitoterapia seja regulamentada e reconhecida como prática integrativa e complementar à saúde bucal por meio da Resolução número 82 do Conselho Federal de Odontologia, de 25 de setembro de 2008⁵, seu uso no tratamento de doenças da cavidade oral ou associadas a ela se mostra pouco divulgado⁶. Desenvolver meios de tratamento alternativos na odontologia se mostra necessário, visto que, o uso de alguns medicamentos sintéticos pode ser prejudicial devido aos seus efeitos adversos, como a clorexidina, associada ao aparecimento de manchas nos dentes, irritação da mucosa e alteração do paladar⁷. De forma geral, os fitoterápicos mostram-se alternativas terapêuticas eficazes e bem toleradas⁸,

apresentando ação cicatrizante, antimicrobiana, analgésica e anti-inflamatória, entre outras^{9,10}.

A prótese dentária, uma das especialidades da odontologia, tem a reabilitação oral como seu principal propósito, além de devolver a função mastigatória, fonética, estética e reestabelecer o equilíbrio do sistema estomatognático^{11,12}. No entanto, a utilização de próteses está intimamente ligada à manifestação de afecções, como candidíase oral, úlcera traumática, hiperplasia fibrosa inflamatória, estomatite protética, queilite angular e placa bacteriana^{13,14,15}.

O objetivo desta revisão foi correlacionar o uso de fitoterápicos às principais patologias associadas ao uso de prótese total removível, buscando gerar maior enfoque a esse recurso terapêutico alternativo aos medicamentos sintéticos usualmente empregados, além de avaliar sua aplicação segura e eficaz e destacar fatores que auxiliem no seu uso racional.

2 METODOLOGIA

Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica abrangendo artigos publicados em bases de dados eletrônicos, como SciELO, MEDLINE e Lilacs, além de livros, dissertações, monografias e demais fontes científicas acerca do tema, datados de 2002 a 2024.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Regulamentação de fitoterápicos no Brasil

O uso responsável e adequado dos fitoterápicos requer o conhecimento de sua regulamentação em território nacional. A Constituição Federal Brasileira de 1988 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, atribuindo ao poder público a responsabilidade em prover integralmente assistência à saúde, atualmente, operacionalizada por

meio do Sistema Único de Saúde¹⁷. A fim de atender as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das Conferências Nacionais de Saúde, o Ministério da Saúde, em 2006, instituiu a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, que contempla as diretrizes e ações que regulam produtos e serviços relacionados a diferentes práticas complementares de saúde, dentre eles a fitoterapia e plantas medicinais, exibindo diversos objetivos que destacam sua importância como terapêutica segura e eficaz¹⁸.

Durante a formulação da PNPIC percebeu-se a carência de uma política nacional que regulasse toda a cadeia produtiva relacionada a plantas medicinais e fitoterápicos, fundamentais no Brasil devido à sua extensa biodiversidade e, assim foi estabelecida a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), aprovada em 26 de junho de 2006¹⁷. Dentre seus principais objetivos estão inclusos promover o uso sustentável da flora brasileira, garantir o acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos¹⁹. A PNPMF define direções e estratégias de ação governamentais, e para que seus objetivos pudessem ser cumpridos, as ações dessa política foram manifestadas no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovado em 9 de dezembro de 2008, por meio da Portaria n°2960²⁰.

3.2 Patologias associadas ao uso de prótese total removível e fitoterápicos avaliados no tratamento

3.2.1 Candidíase oral

O uso de prótese total removível pode levar ao desequilíbrio da microbiota oral²¹, favorecendo o crescimento excessivo de *Candida* spp e, conseqüentemente o desenvolvimento de candidíase oral. A espécie majoritariamente envolvida é *Candida albicans*, um fungo saprófito encontrado na cavidade

bucal, considerado oportunista^{22, 23}. A candidíase oral é multifatorial e revela diversas manifestações clínicas, incluindo a estomatite protética e queilite angular, sendo seu diagnóstico substancialmente clínico e imprescindível para a escolha do tratamento, que envolve a consideração de fatores predisponentes e o emprego de medicamentos antifúngicos²². A Organização Mundial da Saúde inclui *C. albicans* na lista dos fungos de maior relevância para a saúde pública como parte do grupo crítico, sendo um dos fatores considerados, sua crescente resistência a tratamentos farmacológicos com antifúngicos sintéticos usualmente aplicados²⁴.

3.2.1.1 *Uncaria tomentosa*

Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC., conhecida popularmente como unha-de-gato, é usada na odontologia para o tratamento de candidíase oral, assim como em casos de herpes simples²⁵. Mais de cinquenta moléculas foram identificadas e isoladas dessa espécie vegetal, com destaque aos alcaloides, principalmente a mitrafilina, esteróis, ésteres alquil carboxílicos, ácidos graxos, glicosídeos, triterpenos, ácido clorogênico e compostos fenólicos, incluindo flavonoides. Diversas pesquisas visam compreender por quais mecanismos estes compostos químicos atuam no organismo e resultam em sua atividade antioxidante, antineoplásica, anti-inflamatória, antimicrobiana, antiprotozoária, antiviral, imunomoduladora e cardiovascular²⁶.

Uma pesquisa *in vitro* avaliou a atividade antifúngica do extrato hidroalcoólico de *U. tomentosa* nas concentrações de 100%, 75%, 50% e 25% sob cepas de *C. albicans*, utilizando a nistatina como controle positivo. O fungo mostrou-se sensível ao extrato 100%; nas concentrações de 75% e 50% a sensibilidade foi moderada, enquanto na concentração de 25% foi observada resistência. A sensibilização de

C. albicans sob maiores concentrações foi relacionada à maior quantidade de seus componentes químicos, principalmente mitrafilina e flavonoides²³.

3.2.1.2 *Myracrodruon urundeuva* Allemão

Outra espécie vegetal, *Myracrodruon urundeuva* Allemão, conhecida como urundeúva ou aroeira, é amplamente aplicada na medicina tradicional nordestina para o tratamento de infecções, inflamações, dores de cabeça e nos dentes⁶. Essa espécie vegetal contém diversos componentes químicos com comprovado potencial terapêutico, sendo predominantes os compostos fenólicos, principalmente taninos do tipo profisetinas e flavonoides (flavonóis e chalconas diméricas, incluindo urundeuvina A, B e C). Além disso, também foram encontradas saponinas, alcaloides, monoterpenos, esteroides e vitamina E. Algumas das atividades farmacológicas exercidas são antibacteriana, antiviral, anti-helmíntica, antifúngica, anti-inflamatória, antioxidante, acaricida, inseticida e antitumoral²⁷.

Alves et al. (2009) utilizaram a casca do caule de *M. urundeuva* para produzir extratos hidroalcoólicos e avaliar sua atividade contra cepas de *Candida albicans*, *C. tropicalis* e *C. krusei*, o qual se mostrou eficaz²⁸. A ação antifúngica dos extratos dessa espécie vegetal foi relacionada principalmente aos taninos e flavonoides presentes²⁷.

3.2.1.3 *Melaleuca alternifolia*

Melaleuca alternifolia, comumente chamada de Tea Tree, apresenta como principal derivado seu óleo essencial, constituído por ao menos 100 substâncias químicas, predominantemente terpenoides, com destaque para o aromadendreno e o terpinen-4-ol, além de álcoois relacionados²⁹. Sua composição química

variada é responsável por suas propriedades antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória e antifúngica.

Um estudo avaliou a Concentração Inibitória Mínima (CIM), Concentração Fungicida Mínima (CFM) e Concentração Inibitória Mínima de Biofilme (CIMB) para *C. albicans* submetida ao óleo essencial de *M. alternifolia* em diferentes concentrações. Foram encontradas CIM do óleo em 0,1 µL/mL, CFM em 10 µL/mL, e CIMB em 2 µL/mL, evidenciando sua expressiva atividade contra *C. albicans* e elevado potencial em inibir a formação de biofilme. Sua ação antifúngica foi associada ao terpinen-4-ol, devido à sua capacidade de romper as membranas biológicas, prejudicando sua integridade e inibindo a função enzimática, resultando no aumento da fluidez e liberação de componentes intracelulares³⁰.

3.2.1.4 *Cymbopogon citratus*

O óleo essencial proveniente da espécie vegetal *Cymbopogon citratus* (D.C.) Stapf, popularmente conhecida como capim-limão, capim cidreira e capim-santo, apresenta propriedade antifúngica, antibacteriana, anti-helmíntica, inseticida e diurética. Exibe composição química complexa, sendo predominantes os monoterpenos, além de ésteres³¹, metileugenol, citronelal, ácido acético e ácido caprílico. Um estudo comparou a eficácia de gel feito à base do óleo essencial de *C. citratus* em relação ao miconazol, um antifúngico sintético amplamente aplicado no tratamento de candidíase oral em pacientes que utilizam prótese. O fitoterápico se mostrou tão eficaz quanto o miconazol, sendo, portanto, uma opção terapêutica promissora³².

A atividade antifúngica de *C. citratus* é principalmente relacionada aos terpenoides, capazes de influenciar a biossíntese da parede celular das

células fúngicas por meio da interação com os compostos lipídicos presentes na mesma³³.

3.2.1.5 *Punica granatum* Linn

Punica granatum Linn, conhecida como romãzeira e utilizada na medicina popular para tratamento de febre, queimadura e infecção, contém diversos componentes químicos, incluindo os compostos fenólicos antocianinas, flavonoides e taninos, além de alcaloides, triterpenos e fitosteróis³⁴. As principais ações farmacológicas incluem anti-inflamatória, antifúngica e antimicrobiana³⁵.

Gowda et al. (2023) realizaram uma pesquisa para determinar a eficácia de gel composto por extrato de *P. granatum* 0,2% em comparação ao clotrimazol, uma substância sintética, usada no tratamento de candidíase oral. A sensação de queimação, assim como o tamanho da lesão e contagem das colônias de *C. albicans* diminuíram pelo uso das duas substâncias, as quais apresentaram resultados equivalentes. O estudo concluiu que *P. granatum* é eficaz contra o patógeno, além de segura e bem tolerada pelos pacientes. A propriedade antimicrobiana dessa espécie vegetal foi relacionada aos polifenóis de sua composição, os quais são capazes de atuar na parede celular dos microrganismos, inibir enzimas por agentes oxidados, interagir com as proteínas e perturbar a coagregação dos mesmos³⁶.

3.2.1.6 *Rhaphiodon echinus*

Finalmente, a infusão das folhas de *Rhaphiodon echinus* (Nees & Mart) Schauerm, conhecida como flor de urubu, é utilizada na medicina popular para o tratamento de tosse, infecção do trato geniturinário e inflamação da cavidade bucal³⁷. A caracterização química de extratos de *R. echinus*

revelou a presença de ácidos fenólicos, taninos, ligninas e tocoferol³⁸, além de flavonoides, saponinas e terpenoides³⁹. Estudos revelaram suas atividades antimicrobiana, anti-inflamatória, analgésica, citotóxica e antioxidante³⁸.

Alves (2018) avaliou a ação antifúngica *in vitro* da fase acetato de etila de *R. echinus* em cepas de diferentes espécies de *Candida spp.*, incluindo *C. albicans*. O extrato dessa espécie vegetal exibiu forte atividade antifúngica sob a maioria das cepas, porém o mecanismo de ação específico não foi elucidado³⁷.

Assim, com base nos estudos realizados, *U. tomentosa*, *M. urundeuva*, *M. alternifolia*, *C. citratus*, *P. granatum* e *R. echinus* mostraram-se promissoras para o tratamento de candidíase oral, pois exibiram eficácia contra *Candida spp.*, embora exibam diferenças quanto à parte utilizada e perfil fitoquímico. De modo geral, observou-se a predominância de compostos fenólicos e terpenoides, sendo os experimentos realizados, principalmente, *in vitro*, evidenciando a demanda por mais ensaios clínicos que possibilitem a validação de sua eficácia e tolerância em humanos. Além das pesquisas mencionadas, foram encontrados diversos estudos que avaliaram a propriedade antifúngica de outras espécies vegetais contra *Candida spp.*, refletindo a relevância do tema.

3.2.2 Estomatite protética

3.2.2.1 *Punica granatum*

A estomatite protética manifesta-se por edema crônico da mucosa rente à superfície da prótese, além de eritemas que podem ser localizados ou generalizados, com aspecto granular ou papilar²². O tratamento convencional envolve a eliminação de fatores locais e sistêmicos, incluindo a remoção de

traumas e a redução da carga microbiana presente na prótese⁴⁰.

Punica granatum Linn, anteriormente mencionada para o tratamento de candidíase oral, também se mostrou uma alternativa terapêutica para estomatite protética. Almeida (2016) utilizou extratos brutos feitos da casca do fruto de *P. granatum*, liofilizados e associados a adesivo protético, para avaliar sua atividade contra biofilmes de *C. albicans*, e consequente redução do risco de desenvolvimento da estomatite protética. Concluiu-se que a associação exerceu efeito significativo sobre o biofilme, minimizando a colonização e o metabolismo do fungo. A atividade antimicrobiana foi associada aos taninos, os quais interferem na estabilidade da membrana celular de *C. albicans*, precipitando proteínas e inviabilizando sua sobrevivência³⁵.

3.2.2.2 *Equisetum giganteum*

Equisetum giganteum L., popularmente denominada cavalinha, é tradicionalmente utilizada como adstringente e no tratamento de várias enfermidades. A caracterização química das partes aéreas dessa espécie revelou compostos fenólicos, os quais são derivados dos ácidos cafeico e ferúlico, e heterosídeos de flavonoides derivados de quercetina e kaempferol, além de estilipironas, incluindo a equisetumpirona⁴¹. A espécie apresenta efeito antimicrobiano e diurético⁴², sendo relatada necessidade de mais pesquisas que contribuam para o enriquecimento do conhecimento de seu perfil químico, atividades biológicas e mecanismos de ação³⁵.

Alavarce (2014) avaliou as concentrações de 50, 25, 16, 8 e 4 mg/ml do extrato hidroalcoólico de *E. giganteum* em relação a suas atividades antimicrobiana contra *C. albicans*, *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli*, antiaderente para *C. albicans* sobre resina acrílica termopolimerizável, e anti-inflamatória

sobre monócitos humanos ativados por *C. albicans*. Todas as concentrações do extrato testadas apresentaram ação bactericida e fungicida contra as cepas avaliadas e interferiram na aderência de *C. albicans* à resina termopolimerizável, além de manifestar atividade anti-inflamatória⁴¹. A atividade antifúngica de *E. giganteum* pode ser associada ao kaempferol e seus derivados, já que essa substância é capaz de inibir a enzima quitina-sintase II, impedindo a divisão celular fúngica, além de também inibir a síntese de melanina, que atua como fator de virulência em fungos patogênicos³⁵.

3.2.2.3 *Schinus terebinthifolius*

Uma outra espécie vegetal, *Schinus terebinthifolius* Raddi, utilizada pela medicina popular como antidiarreica, adstringente, anti-inflamatória e no tratamento de afecções dos sistemas urinário e respiratório, exibe propriedades antimicrobiana, anti-inflamatória e cicatrizante. Estas propriedades farmacológicas são atribuídas aos terpenos (monoterpenos, sesquiterpenos e triterpenos), flavonoides e outros polifenólicos⁴³.

Em um ensaio clínico, avaliou-se a eficácia de tintura feita a partir da casca de *S. terebinthifolius* em concentração de 20% no tratamento de estomatite protética. O fitoterápico gerou remissão dos sinais clínicos e eliminação da infecção por *Candida* spp. presente na prótese dos pacientes analisados, comprovando sua atividade antifúngica, a qual foi associada aos taninos, pois são capazes de precipitar proteínas, formando uma camada protetora na mucosa lesada. Os triterpenos possuem ação anti-inflamatória devido a sua atuação como inibidores competitivos da fosfolipase A2, enquanto os flavonoides, por meio de mecanismos distintos, também atuam contra a inflamação, além de exibirem atividade antioxidante, auxiliando no tratamento da patologia⁴⁴.

Concluindo as espécies vegetais encontradas como opção terapêutica para estomatite protética.

3.2.2.4 *Camellia sinensis*

Camellia sinensis (L.) Kuntze, utilizada na produção de chá-verde, apresenta como constituintes químicos principais os compostos fenólicos, como polifenóis (epicatequina, epicatequina-3-galato, epigallocatequina e epigallocatequina-3-galato), flavonóis (kaempferol, quercetina e miricetina) e depsídeos, além de metilxantinas, ácidos orgânicos e aminoácidos. Sua diversificada composição confere múltiplas propriedades farmacológicas, incluindo redução do estresse oxidativo, efeito antiviral e anti-fadiga, além de potencial antimicrobiano e anticancerígeno⁴⁵.

A eficácia do extrato de *C. sinensis* a 0,5% como enxaguante bucal, comparada à da suspensão de nistatina 100.000 UI/ml, em pacientes com estomatite protética, demonstrou que não houve diferença estatisticamente significativa no comprimento médio e largura das lesões entre os dois tratamentos, assim como na média da colônia de *Candida* spp.⁴⁶. A atividade antifúngica da espécie pode ser relacionada a epigallocatequina galato, a qual se liga ao ergosterol das membranas fúngicas e interrompe a integridade osmótica, danificando a célula. Além disso, também foi relatada a ação antifólica desse composto contra a enzima di-hidrofolato redutase, prejudicando a biossíntese de diferentes aminoácidos, pirimidinas e purinas e conseqüentemente, inibindo o crescimento do fungo⁴⁷.

Com base nas evidências apresentadas, *P. granatum*, *E. giganteum*, *S. terebinthifolius* e *C. sinensis* exibiram atividade frente à cepas de *Candida* spp., revelando seu potencial terapêutico para o manejo de estomatite protética. Enquanto os estudos envolvendo *S. terebinthifolius* e *C. sinensis* incluíram ensaios clínicos, os experimentos referentes à *E. giganteum* e *P. granatum* foram conduzidos in vitro,

indicando a necessidade de novos estudos para determinar sua eficácia clínica. A ação antifúngica de cada espécie foi associada a diferentes componentes químicos e mecanismos de ação, embora todas tenham revelado compostos fenólicos em sua composição.

3.2.3 Queilite angular

A queilite angular é clinicamente caracterizada como uma fissura eritematosa cutânea nas comissuras labiais, sendo unilateral ou bilateral e comumente acompanhada por dor, descamação e sangramento⁴⁸. Os principais agentes etiológicos são *C. albicans* e *Staphylococcus aureus*, sendo o tratamento realizado de forma sistêmica ou local e considerando a patologia clínica e avaliação da relação eficácia-toxicidade²².

3.2.3.1 Calendula officinalis

As pesquisas sobre fitoterápicos no tratamento da queilite angular são escassas, mas uma revisão de literatura realizada por Monteiro (2014) destacou como opção terapêutica uma pomada em orabase composta por associação entre flores de *Calendula officinalis* e casca de *Stryphnodendron adstringens*, ambos a 5%, aplicada na mucosa oral de três a quatro vezes ao dia. Além disso, também foi recomendada a aplicação de três a cinco vezes ao dia de um hidratante labial constituído por partes áreas de *Equisetum arvense* e flores de *Calendula officinalis*, em concentração de 5%⁴⁹.

A composição química de *Calendula officinalis* L inclui principalmente terpenoides (monoterpenos, sesquiterpenos e triterpenos), ácidos graxos, carotenoides, aminoácidos, nonanal, parafinas, saponinas e compostos fenólicos, sendo responsáveis pelas propriedades anti-inflamatória, antioxidante,

cicatrizante, hepatoprotetora e anti-helmíntica, além de potencial antibacteriano e antifúngico.

O efeito antibacteriano pode ser atribuído à presença de terpenoides, porém o mecanismo de ação específico não foi completamente elucidado, assim como o responsável pela atividade anti-fúngica, revelando que mais estudos devem ser realizados para compreender essas ações terapêuticas. A atividade anti-inflamatória pode ser relacionada aos ésteres de ácidos graxos triterpenos de sua composição, os quais se supõe serem capazes de inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias e enzima ciclooxigenase-2. O efeito cicatrizante ocorre pelo aumento na angiogênese da ferida e do metabolismo do colágeno, inibição da ativação de macrófagos, aceleração da migração e proliferação de queratinócitos e fibroblastos, prevenção da liberação de citocinas pró-inflamatórias, redução do estresse oxidativo no local da ferida e redução no tempo de epitelização e cicatrização⁵⁰.

3.2.3.2 Stryphnodendron adstringens

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, conhecido como barbatimão, apresenta alcaloides, terpenos, compostos fenólicos (estilbenos, o flavonoide proantocianidina, e taninos condensados), esteroides e inibidores de proteases (como a tripsina) em sua composição. Para a espécie foram relatadas atividades antibacteriana, antifúngica, antiparasitária, antiofídica, anti-inflamatória, cicatricial, entre outras. A ação antifúngica de *S. adstringens* contra *C. albicans* é atribuída à subfração F2 de polímero rico em proantocianidina, embora o mecanismo de ação não seja completamente elucidado⁵¹.

3.2.3.3 Equisetum arvense

Finalizando, *Equisetum arvense* L., a espécie mais estudada do gênero⁴², exibe no Memento

fitoterápico da Farmacopeia Brasileira (2016), compostos fenólicos (principalmente cumarinas e flavonoides), alcaloides, mucilagens, minerais e saponinas⁵². Francescato (2012) relatou equisetumpirona, e o silício como mineral em maiores quantidades⁴². Foram relatadas para a espécie, atividade anti-inflamatória, antioxidante, anti-anêmica, anti-hemorragica, adstringente, cicatrizante e antimicrobiana⁵³. O silício apresenta propriedades remineralizantes e tonificantes do tecido conjuntivo, que em conjunto com a capacidade adstringente e cicatrizante dos taninos⁴² podem auxiliar no tratamento das fissuras causadas pela queilite. Os flavonoides e ácidos fenólicos foram relacionados às atividades antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória, embora o mecanismo de ação específico pelo qual ocorrem não tenha sido evidenciado⁵³.

As espécies vegetais descritas para queilite angular formam um grupo pequeno com perfil farmacológico complementar, sendo eles *C. officinalis*, *S. adstringens* e *E. arvense*. Em comum, destacam-se ações anti-inflamatória, cicatrizante, antimicrobiana e adstringente, todos relevantes para reduzir infecção local e dor. A escassez de trabalhos para esta patologia dificultou o estudo.

3.2.4 Placa bacteriana

A placa bacteriana, também chamada de biofilme dental, resulta da associação entre a microbiota residente da cavidade oral e uma matriz de polímeros extracelulares. Diversos fatores, incluindo o uso de prótese, podem levar à disbiose, favorecendo a colonização microbiana e o aparecimento de processos patológicos, tornando o controle do biofilme essencial para a manutenção da saúde bucal. O uso de escovas e fio dental compreende o controle mecânico, porém alguns agentes químicos também podem ser aplicados, os quais devem apresentar eficácia, segurança e

estabilidade satisfatórios, e podem ser veiculados em diversas formas farmacêuticas⁵⁴.

3.2.4.1 *Schinus terebinthifolius*

Schinus terebinthifolius Raddi, mencionada como opção de tratamento para estomatite protética, também exibe atividade antifúngica e ação bactericida e bacteriostática sobre *Streptococcus mutans*, *S. mitis*, *S. sobrinus*, *S. sanguis* e *Lactobacillus casei*. Em um estudo clínico, extratos hidroalcoólicos de *S. terebinthifolius* foram avaliados quanto a sua eficácia no controle de placa bacteriana. Embora os bochechos realizados com o extrato vegetal não tenham apresentado o mesmo desempenho daqueles feitos com clorexidina a 0,12%, foi observada redução significativa dos índices de placa, além de atividade anti-inflamatória. O mecanismo de ação antibacteriano ainda não foi esclarecido⁵⁵.

3.2.4.2 *Matricaria chamomilla*

As inflorescências da *Matricaria chamomilla* L. apresentam uso diversificado na medicina popular devido a suas propriedades ansiolíticas, antialérgicas, antibacterianas, anti-inflamatórias, antissépticas entre outros. Os componentes químicos encontrados no óleo essencial da espécie foram terpenoides (sesquiterpenos e monoterpenos), trans-spiroether, compostos fenólicos (flavonoides, cumarinas e ácidos carboxílicos fenólicos), mucilagem, colina e aminoácidos, sendo indicado para tratamento de úlceras menores, inflamações da boca e garganta, inflamação e feridas superficiais da pele, com posologia e via de administração próprias⁵⁶.

O estudo clínico conduzido por Lins et al. (2013) avaliou a eficácia de extrato hidroalcoólico de *M. chamomilla* no controle de placa bacteriana,

comparando-a à clorexidina a 0,12%. Os bochechos com extrato dessa espécie vegetal resultaram na maior redução dos índices de placa, porém não foi mencionado o mecanismo de ação específico pelo qual a *M. chamomilla* estabelece sua atividade antibacteriana⁵⁵.

3.2.4.3 *Psidium guajava*

Psidium guajava L., conhecida como goiabeira, embora tradicionalmente associada ao tratamento de distúrbios do sistema gastrointestinal⁵⁷, teve sua eficácia no controle de placa bacteriana avaliada por Almeida (2018), por meio da utilização de tintura glicólica das folhas da espécie em estudantes do município de Valinhos, a qual resultou no controle do biofilme. A análise da tintura revelou a presença de quercetina e outros compostos fenólicos, aos quais se atribui a atividade antimicrobiana, pois são capazes de complexar com proteínas da parede bacteriana e metais, evitando sua reprodução e inibindo suas vias metabólicas⁵⁹. Também foram caracterizados glicosídeos, alcaloides e saponinas⁵⁸. As principais atividades farmacológicas conhecidas por *P. guajava* são antioxidantes, anti-inflamatória, potencial anticancerígeno, antidiabética e hepatoprotetora⁵⁷.

3.2.4.4 *Curcuma longa*

A espécie vegetal *Curcuma longa* L., conhecida como cúrcuma, é tradicionalmente utilizada no tratamento de diversas condições, como feridas cutâneas, artrite e inflamações, em função de seus componentes químicos, que incluem terpenoides (monoterpenos e sesquiterpeno), compostos fenólicos, como curcuminoides (curcumina, monodemetóxicurcumina e bisdemetóxicurcumina), catequina e ácido gálico, além de elementos inorgânicos. O uso de *C. longa* pode ser indicado para

tratamento de osteoartrite devido aos efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, bem como no manejo de distúrbios gastrointestinais, distúrbios dermatológicos, cicatrização de feridas e ação analgésica, o que corrobora com sua aplicação tradicional⁶⁰.

A análise da eficácia de gel de *C. longa*, em comparação ao gel de gluconato de clorexidina a 0,2% na prevenção de gengivite, patologia causada pela placa bacteriana, demonstrou que o índice de placa médio diminuiu em ambos os grupos após o tratamento.

Embora a redução tenha sido mais evidente em pacientes que utilizaram a clorexidina, ambos se mostraram efetivos como um complemento ao controle mecânico na prevenção da placa e da gengivite⁶¹. A atividade antibacteriana da *C. longa* está relacionada à curcumina e envolve a inibição do crescimento e proliferação bacteriana por meio da perturbação da integridade de sua membrana e supressão da dinâmica de montagem da proteína FtsZ, respectivamente⁶².

3.2.4.5 *Calendula officinalis*

Para finalizar as espécies vegetais utilizadas no tratamento da placa bacteriana, Vinagre et al. (2011) compararam clinicamente a efetividade de um colutório feito com tintura padronizada de *Calendula officinalis* ao uso de clorexidina 0,12%. Ambos revelaram desempenho estatístico similar, embora o grupo de indivíduos que tenha utilizado a clorexidina tenha tido maior redução do Índice Gengival⁶³. Shahane et al. (2023) determinaram que o efeito antibacteriano da espécie vegetal pode ser atribuído à presença de álcoois terpênicos e lactonas terpênicas, porém o mecanismo de ação específico pelo qual o estabelecem não foi completamente elucidado⁵⁰.

Diversos trabalhos avaliaram a eficácia de espécies vegetais na prevenção e controle de placa bacteriana, sendo mencionados *S. terebinthifolius*, *M. chamomilla*,

P. guajava, *C. longa* e *C. officinalis*. A diversidade de pesquisas desenvolvidas sobre o tema, incluindo estudos de caráter clínico, evidencia o amplo interesse associado a ele. Embora os mecanismos de ação sejam distintos entre si, em geral, as espécies apresentam compostos fenólicos e terpenoides em sua composição.

3.2.5 Úlcera traumática

O termo úlcera traumática refere-se a lesões na mucosa oral provenientes de trauma agudo ou crônico de origem mecânica, química, térmica ou elétrica, sendo caracterizada clinicamente por bordas levemente elevadas e avermelhadas sob uma pseudomembrana necrótica removível, de coloração branco-amarelada, frequente em portadores de próteses dentárias. As injúrias são usualmente localizadas na língua, lábios e mucosa bucal, porém as diferentes manifestações clínicas e etiologia tornam o diagnóstico dificultado^{14,64}. Usualmente, o tratamento dessas lesões envolve a eliminação da fonte de irritação local, sendo que, caso seja ela uma prótese mal adaptada, ela é substituída ou corrigida, além de serem indicados medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos para alívio dos sintomas¹⁴.

3.2.5.1 Curcuma longa

Dentre as espécies vegetais analisadas, destaca-se a *Curcuma longa* L., já apresentada como opção terapêutica para controle e prevenção do biofilme dental. Esta espécie também influencia o processo inflamatório, propriedade que levou ao desenvolvimento de pesquisas para avaliação de sua eficácia no tratamento de diversas condições relacionadas à inflamação, como a úlcera. Em um estudo experimental, avaliou-se o efeito de uma formulação mucoadesiva contendo extrato de *C. longa*

no reparo de úlceras induzidas na região central do dorso lingual de ratos Wistar. Os resultados demonstraram que a formulação favoreceu a reepitelização e contribuiu para a resolução do processo inflamatório por meio de sua modulação, efeito atribuído principalmente à curcumina. Supõe-se que este composto atua na ativação de diversos fatores de transcrição e crescimento, influencia a síntese de citocinas e regula genes associados à proliferação celular e apoptose⁶⁵.

3.2.5.2 Libidibia ferrea

Libidibia ferrea, utilizada pela população para diversos fins, tem como principais componentes químicos compostos fenólicos (como flavonoides, taninos, cumarinas, ácido gálico e ácido elágico), saponinas, esteróis, alcaloides e ácido palmítico. As principais propriedades farmacológicas estudadas de *L. ferrea* incluem antioxidante, antibiofilme, antimicrobiana, anti-inflamatória e analgésica⁶⁶.

A avaliação do efeito cicatrizante de uma formulação orabase de *L. ferrea* em úlceras bucais traumáticas em ratos demonstrou uma redução significativa das lesões nos animais tratados com a formulação fitoterápica em relação aos demais grupos experimentais, confirmando seu efeito⁶⁷. A atividade anti-inflamatória da espécie pode estar relacionada ao ácido elágico, devido à sua capacidade em inibir a peroxidação lipídica por radicais livres, e ao ácido gálico, que impede a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, estudos indicam que *L. ferrea* pode atuar na via da ciclooxigenase-2, reduzindo a nocicepção. Supõe-se que a atenuação da nocicepção e inflamação, em conjunto com a capacidade dos polissacarídeos em reduzirem a expressão de IL-1 e TNF- α , favorecem o reparo tecidual⁶⁸.

3.2.5.3 Punica granatum

Também abordada anteriormente, *Punica granatum* Linn, apresenta além de atividade antimicrobiana e antifúngica, ação cicatrizante, o que caracteriza seu potencial para o tratamento de úlceras.

A capacidade de cicatrização em úlceras no dorso da língua, induzidas por queimadura, foi avaliada em uma pesquisa com ratos Wistar. Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais. No grupo G1 foi administrada polpa da romã por gavagem, duas vezes ao dia. Em G2, os animais receberam polpa de romã por gavagem e decocção da casca desidratada do fruto aplicada sobre as lesões, ambas duas vezes ao dia. No grupo G3, foi aplicada apenas a decocção da casca desidratada do fruto sobre as lesões, duas vezes ao dia. Já G4 foi o grupo controle, em que os animais receberam água destilada por gavagem e administração tópica de água destilada sobre as lesões. O estudo concluiu que a decocção da casca aplicada na lesão, em conjunto com a ingestão da polpa de *P. granatum* (demonstrado em G2) revelaram-se mais eficazes no tratamento das afecções causadas nas línguas dos animais, devido ao efeito sinérgico. A ação cicatrizante da espécie pode estar relacionada aos polifenóis de sua composição e à atividade antioxidante da espécie, que se supõe ocorrer por meio da redução do estresse oxidativo, da inflamação, do edema e da infiltração de neutrófilos em hiperóxia⁶⁹.

Além disso, o efeito anti-inflamatório de *P. granatum* pode ser associado aos flavonoides de sua composição, os quais presume-se causarem inibição da atividade das enzimas oxidantes ciclooxigenase e lipoxigenase³⁵.

3.2.5.4 Aloe vera

Para finalizar esta seção, *Aloe vera* (L.) Burm. F., conhecida popularmente como babosa e

amplamente utilizada na medicina tradicional, apresenta diversos componentes fitoquímicos, incluindo polissacarídeos (com destaque à acemanana), antraquinonas, glicoproteínas, enzimas (bradicasina), aminoácidos, vitaminas, minerais e saponinas. Sua composição química diversificada é responsável por sua ampla atividade farmacológica, incluindo anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana, cicatrizante e imunomoduladora⁷⁰.

A eficácia clínica de um gel composto por *Aloe Vera* a 80% (elaborado com fórmula magistral) foi avaliada para prevenção de úlceras traumáticas ocasionadas por aparelho ortodôntico fixo em comparação a um gel comercial de clorexidina 0,12%. Pacientes que utilizaram gel de *A. vera* demonstraram resultados positivos quanto à prevenção de úlcera, sendo superiores a clorexidina em relação ao risco relativo e intervalos de confiança⁷¹. Atribui-se à acemanana a atividade cicatrizante, imunomoduladora e anti-inflamatória devido a sua capacidade de acelerar a regeneração de tecidos epiteliais e estimular macrófagos, que auxiliam a combater infecções e promover cicatrização de feridas. Além disso, as enzimas e glicoproteínas de sua composição também influenciam na resposta imunológica e cicatrização⁷⁰.

Diversas espécies vegetais foram avaliadas em pesquisas científicas quanto a sua eficácia no tratamento das principais manifestações de úlcera traumática, sendo mencionadas *C. longa*, *L. ferrea*, *P. granatum* e *A. vera*. Embora a origem das lesões nos estudos mencionados não tenha sido exclusivamente mecânica, como ocorre no uso de prótese total removível, exibiram resultados positivos quanto ao manejo da úlcera traumática, revelando o potencial dos fitoterápicos para o seu tratamento. A natureza experimental majoritária identificada corresponde ao uso de modelos animais, revelando a necessidade de ampliação de ensaios clínicos com o objetivo de confirmar sua eficácia e segurança.

3.2.6 Hiperplasia fibrosa inflamatória

Também referida como epúlide fissurada, a hiperplasia fibrosa inflamatória pode ser definida como uma lesão benigna oriunda de uma reação hiperplásica do tecido conjuntivo fibroso em resposta a traumas crônicos de baixa intensidade⁷². De forma geral, localiza-se na região anterior da maxila, apresentando lesões exofíticas que variam de flácida a consistente. A confirmação do diagnóstico envolve a realização de biópsia, com a remoção cirúrgica da lesão, como tratamento usualmente empregado⁷².

3.2.6.1 *Plantago major*, *Calendula officinalis* e *Stryphnodendron adstringens*

Monteiro (2014) mencionou como opção terapêutica para manejo sintomático no período pré e pós-operatório da remoção da lesão, o uso de uma tintura contendo folhas de *Plantago major*, flores de *Calendula officinalis* e casca de *Stryphnodendron adstringens*, devendo ser administrada três vezes ao dia, cinco dias antes da cirurgia (bochecho) e cinco dias após (lavagem)⁴⁹.

Calendula officinalis L. possui excelente atividade anti-inflamatória, a qual pode ser relacionada aos terpenos de sua composição, com mecanismo de ação detalhado nas patologias previamente referidas⁵⁰. Essa propriedade também se mostrou presente para *Stryphnodendron adstringens*⁵¹, viabilizando estas espécies como opção terapêutica complementar durante o pré e pós-operatório de hiperplasia fibrosa inflamatória.

Plantago major L., conhecida como tanchagem e aplicada para diversas finalidades na medicina popular, exhibe como principais constituintes químicos os compostos fenólicos, incluindo flavonoides, antraquinonas reduzidas, cumarinas, ácidos fenólicos,

taninos e verbascosídeo. Também foram identificados terpenos, polissacarídeos, ácidos graxos, alcaloides, esteróis, carboidratos e saponinas. Os principais efeitos relacionados ao uso de derivado da droga vegetal são anti-inflamatório e cicatrizante⁷³. Embora seus mecanismos não tenham sido esclarecidos, essas propriedades podem auxiliar no pré e pós-operatório de hiperplasia fibrosa inflamatória.

Durante esta revisão constatou-se uma escassez de estudos para avaliar o uso de fitoterápicos no manejo dos principais sintomas desta patologia. As espécies *P. major*, *C. officinalis* e *S. adstringens* apresentam, em comum, ação anti-inflamatória, além de outras atividades farmacológicas individuais que se complementam. Embora os mecanismos de ação sejam distintos entre as espécies, em geral, possuem em sua composição compostos fenólicos e terpenoides. Diante disso, faz-se necessária a realização de mais pesquisas que aprofundem a investigação sobre o tema.

3.2.7 Própolis

O própolis, embora não seja um fitoterápico², apresenta composição química extremamente diversa, sendo os flavonoides, ácidos aromáticos e terpenoides normalmente encontrados em todas as amostras, enquanto outras substâncias são derivadas de espécies vegetais específicas. Devido a essa complexidade, o própolis se tornou objeto de estudo para compreensão de suas propriedades farmacológicas, incluindo antibacteriana, antifúngica, anti-inflamatória, imunomoduladora, dentre outras.

No contexto odontológico, o própolis apresenta crescente utilização, apresentando-se em enxaguatório bucais e cremes dentais, com a finalidade de prevenir cáries e auxiliar no tratamento de gengivites e estomatites⁷⁴. Dessa forma, também pode ser avaliado em relação ao tratamento das principais patologias

associadas ao uso de prótese total removível, embora não tenham sido encontrados estudos que demonstraram clinicamente sua eficácia para essa finalidade.

compreensão da aplicabilidade terapêutica das espécies vegetais.

3.3 Toxicidade

Os componentes químicos presentes nas espécies vegetais são responsáveis por sua ação farmacológica, embora também possam gerar efeitos tóxicos no organismo. Por conta disso, o cuidado na utilização de fitoterápicos é indispensável, assim como no uso de qualquer medicamento sintético, sendo sua dosagem ideal, período máximo de uso e contraindicações fatores que devem ser considerados, uma vez que o uso irracional pode causar efeitos danosos ao organismo, especialmente em gestantes, lactantes, crianças e idosos, que exigem atenção especial².

Embora não tenham sido encontradas informações relativas ao impacto da toxicidade das espécies vegetais especificamente na prática odontológica, é fundamental que o prescritor odontologista as conheça para avaliar o paciente de forma completa. Dessa forma, torna-se possível identificar possíveis comorbidades, incluindo disfunções renais, hepáticas e hematológicas, além de outras condições, de modo que, a compreensão do perfil toxicológico das espécies garanta uma prescrição segura.

O Quadro 1 sintetiza as principais informações sobre cada espécie vegetal mencionada nesta revisão. Para cada espécie listada foram apresentadas a patologia relacionada ao uso da prótese com a qual a planta foi associada, seus principais constituintes químicos, o mecanismo de ação que justifica a atividade da planta frente à referida patologia, e informações sobre sua toxicidade, buscando facilitar a

Quadro 1 – Espécies vegetais e patologias associadas, componentes químicos, mecanismo de ação e toxicidade.

Espécie vegetal	Patologia	Componentes químicos	Mecanismo de ação	Toxicidade
Aloe vera (L.) Burm. F.	Úlcera traumática.	Polissacarídeos, antraquinonas, glicoproteínas e saponinas ⁷⁰ .	A acemanana apresenta-se capaz de modular a resposta imunológica, reduzindo a inflamação e acelerando a cicatrização de tecidos ⁷⁰ .	O uso via oral pode causar toxicidade hepática, inflamação intestinal e renal ⁷⁵ . Consumo proibido pela ANVISA, sendo autorizado apenas uso tópico ⁷⁶ .
Calendula officinalis L.	Queilite angular, placa bacteriana e hiperplasia fibrosa inflamatória.	Terpenoides, compostos fenólicos, ácidos graxos, carotenoides e saponinas ⁵⁰ .	Ação anti-inflamatória associada aos terpenos devido ao seu potencial de inibição na produção de citocinas pró-inflamatórias e ciclooxigenase ² . A atividade cicatrizante ocorre pela influência em componentes do sistema imune, aumento síntese de colágeno e angiogênese da ferida. Ação antibacteriana relacionada a terpenos com mecanismo não elucidado ⁵⁰ .	Estudos em animais não observaram alterações quando avaliada a toxicidade aguda da espécie administrada por gavagem, e a toxicidade em doses repetidas foi considerada baixa, embora seja recomendada cautela na administração oral prolongada em indivíduos que apresentem complicação hepática, renal ou hematológica. A sensibilidade dérmica apresenta-se rara no uso da espécie. Não foram relatadas intoxicações por superdosagem ⁷⁷ .
Camellia sinensis (L.) Kuntze	Estomatite protética.	Compostos fenólicos, metilxantinas ⁴⁵ .	Epigalocatequina galato desestabiliza a regulação osmótica da célula fúngica pela interação com a membrana e inibe a enzima di-hidrofolato redutase, prejudicando seu crescimento ⁴⁷ .	Potencial hepatotóxico. Pode apresentar caráter tóxico quando consumida em doses excessivas, principalmente em indivíduos que já sofrem de hepatopatias ⁷⁸ .
Curcuma longa L.	Placa bacteriana e úlcera traumática.	Principalmente terpenos, compostos fenólicos e elementos inorgânicos ⁶⁰ .	Efeito antibacteriano associado à curcumina, que supostamente envolve a perturbação da membrana e inibição da montagem de proteína FtsZ em bactérias ⁶² . Modulação do processo inflamatório associado à capacidade da curcumina em ativar fatores de transcrição	O uso de curcumina (principal composto da C. longa) em até 8.000 mg/dia não revelou toxicidade em estudo clínico de fase II, porém seu consumo em doses elevadas pode aumentar significativamente os níveis de oxalato urinário, favorecendo o risco de formação de pedra nos rins em indivíduos susceptíveis ⁶⁰ .

Espécie vegetal	Patologia	Componentes químicos	Mecanismo de ação	Toxicidade
			e crescimento, influenciar a síntese de citocinas e regular genes associados à proliferação celular e apoptose ⁶⁵ .	
Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf	Candidíase oral.	Monoterpenos, ésteres ³¹ , metileugenol, citronelal, ácido acético e ácido caprílico ³² .	A atividade antifúngica relacionada aos terpenoides, que interagem com os compostos lipídicos na estrutura celular, influenciando a biossíntese da parede celular das células fúngicas ³³ .	Em modelo animal, o óleo essencial administrado via oral nas doses de 150 e 300 mg/kg revelou uma margem elevada de segurança, com baixa toxicidade aguda e efeitos tóxicos mínimos sobre os parâmetros hematológicos e bioquímicos ⁷⁹ .
Equisetum arvense L.	Queilite angular.	Terpenoides, compostos fenólicos, alcaloides, mucilagens, minerais, saponinas ⁵² e equisetumpirona ⁴² .	Atividades antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória associadas a compostos fenólicos, porém sem mecanismo de ação especificado ⁵³ . O silício é capaz de remineralizar e tonificar o tecido conjuntivo, enquanto os taninos oferecem efeitos adstringentes e cicatrizantes, também sem mecanismo elucidado ⁴² .	Pesquisas indicam que a toxicidade para o gênero é baixa, tanto em estudos in vitro quanto in vivo, o que corrobora com a grande quantidade de trabalhos etnobotânicos que não registram efeitos adversos ou tóxicos. Os únicos relatos de toxicidade aguda estão relacionados ao consumo excessivo das partes aéreas da planta por equinos e bovinos, devido a tiaminase, não sendo observado o mesmo em humanos ⁴² .
Equisetum giganteum L.	Estomatite protética.	Compostos fenólicos e estilipironas ⁴¹ .	A propriedade antifúngica pode ser relacionada ao kaempferol, o qual é capaz de inibir a síntese da enzima quitina-sintase II e melanina ³⁵ .	-
Libidibia ferrea L.	Úlcera traumática.	Compostos fenólicos, saponinas, esteróis, alcaloides e ácido palmítico ⁶⁶ .	Efeito anti-inflamatório relacionado aos ácidos gálico e elágico, que reduzem a liberação e migração de citocinas pró-inflamatórias e mediadores. Atividade antinociceptiva relacionada à inibição de receptores específicos e via da ciclooxigenase-2. Reparo tecidual intensificado devido a redução da expressão de IL1 e TNF α ⁶⁸ .	Em modelo animal, alterações clínicas e sinais de morbi/mortalidade não foram encontrados, sugerindo que o extrato não causou toxicidade oral aguda na dose de 2000 mg/kg. A aplicação tópica não resultou em irritação dérmica ⁸⁰ . Em estudo in vitro, os extratos da vagem e casca, e a formulação em orabase não exibiram toxicidade em fibroblastos humanos ⁸¹ .
Matricaria chamomilla L.	Placa bacteriana.	Terpenoides, compostos fenólicos, mucilagem ⁵⁶ .	Mecanismo de ação não elucidado.	Em modelo animal, estudos demonstraram que não houve toxicidade aguda para o óleo essencial e extratos nas doses

Espécie vegetal	Patologia	Componentes químicos	Mecanismo de ação	Toxicidade
				testadas. Em relação a toxicidade subcrônica, também em animais, não houve alterações comportamentais, mortalidade ou atividade contra isoformas de CYP testadas ⁵⁶ .
Melaleuca alternifolia	Candidíase oral.	Terpenoides e álcoois relacionados ²⁹ .	Atividade antifúngica relacionada ao terpinen-4-ol, capaz de romper as membranas biológicas, prejudicando sua integridade e aumentando sua fluidez, inibindo a função enzimática e causando liberação de componentes intracelulares ³⁰ .	Em teste dérmico animal, das concentrações de 0,6%, 1,25%, 2,5%, 5% e 10% do óleo essencial, apenas o óleo a 10% apresentou uma reação significativa, e ao reduzi-la para 5% houve diminuição do quadro inflamatório. Também em animais, o óleo essencial a 2% gerou baixa hepatotoxicidade ⁸² .
Myracrodruon urundeuva Allemão	Candidíase oral.	Compostos fenólicos, saponinas, terpenos, esteroides, alcaloides ²⁷ .	Ação antifúngica relacionada principalmente aos taninos e flavonoides, porém não foram elucidados os mecanismos de ação ²⁷ .	Em bioensaio não demonstrou toxicidade aguda significativa, e estudo pré-clínico com ratos resultou em baixa toxicidade, concluindo que a espécie não oferece evidentes riscos à saúde ⁸³ .
Plantago major L.	Hiperplasia fibrosa inflamatória.	Compostos fenólicos, terpenos, alcaloides, esteróis ⁷³ .	Mecanismo de ação não elucidado.	Em ensaios pré-clínicos toxicológicos via oral utilizando dosagens adequadas, apresentou-se um perfil de segurança favorável, com baixa toxicidade aguda, ausência de efeitos adversos significativos em uso subcrônico e ligeiramente irritante para a pele ⁷³ .
Psidium guajava L.	Placa bacteriana.	Terpenos, compostos fenólicos, glicosídeos, alcaloides e saponinas ⁵⁸ .	Atividade antimicrobiana relacionada à quercetina e compostos fenólicos, capazes de complexar com proteínas da parede bacteriana e metais, evitando sua reprodução e inibindo suas vias metabólicas ⁵⁹ .	Experimento in vivo em camundongos Mus musculus concluiu que a atividade tóxica do extrato hidroalcoólico não foi relevante, demonstrando uma relativa margem de segurança para seu uso como agente terapêutico ⁸⁴ .
Punica granatum Linn	Candidíase oral, estomatite	Compostos fenólicos, alcaloides, triterpenos e fitosteróis ³⁴ .	A propriedade antimicrobiana é relacionada aos polifenóis ³⁶ e taninos, os quais atuam na parede celular dos microrganismos, interagem com suas proteínas e	Em sua maioria, estudos em animais e humanos demonstraram que a espécie não ocasionou efeitos tóxicos significativos em doses terapêuticas mesmo durante longos

Espécie vegetal	Patologia	Componentes químicos	Mecanismo de ação	Toxicidade
	protética e úlcera traumática.		inviabilizam sua sobrevivência. A ação anti-inflamatória é associada aos flavonoides, que inibem atividade de enzimas oxidantes ³⁵ .	períodos. No entanto, partes específicas da planta foram relacionadas a toxicidade gástrica, e reações alérgicas isoladas ⁸⁵ .
Rhaphiodon echinus (Nees & Mart) Schauer	Candidíase oral.	Compostos fenólicos ³⁸ , saponinas e terpenoides ³⁹ .	Mecanismo de ação não elucidado.	Estudo utilizando óleo essencial das folhas de R. echinus avaliado em Artemia salina mostrou que o óleo é tóxico em concentrações relativamente baixas e exibiu sua toxicidade máxima em 50 µg/mL ⁸⁶ .
Schinus terebinthifolius Raddi	Estomatite protética e placa bacteriana.	Terpenos e compostos fenólicos ⁴³ .	A ação antifúngica é atribuída aos taninos, pois precipitam proteínas, protegendo a mucosa lesada. A inibição competitiva da fosfolipase A2 pelos triterpenos confere-nos atividade anti-inflamatória ⁴⁴ .	Em modelo animal, o extrato seco da casca administrado via oral apresentou baixa toxicidade aguda e subcrônica, e não interferiu na capacidade reprodutiva dos roedores ⁸⁷ .
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville	Queilite angular e hiperplasia fibrosa inflamatória.	Alcaloides, terpenos, compostos fenólicos, esteroides e inibidores de proteases ⁵¹ .	Ação antifúngica atribuída à subfração F2 de polímero rico em proantocianidina, porém não há mecanismo de ação completamente elucidado ⁵¹ .	Concluiu-se a partir dos resultados de diferentes estudos toxicológicos pré-clínicos que a espécie demonstra segurança satisfatória a curto prazo, porém questionável em períodos prolongados ⁸⁸ .
Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.	Candidíase oral.	Alcaloides, esteróis, ésteres alquil carboxílicos, glicosídeos, triterpenos e compostos fenólicos ²⁶ .	A sensibilização de C. albicans foi atribuída à presença de mitrafilina e flavonoides, embora seu mecanismo de ação específico não tenha sido elucidado ²³ .	O estudo analisou diversas pesquisas e concluiu que elas indicam o possível uso seguro da espécie. No entanto, são necessários novos estudos in vivo e clínicos com períodos de tratamento mais prolongados ⁸⁹ .

Fonte: Autoras.

3.4 Relação entre idosos e segurança dos fitoterápicos

Com relação à população de idosos, além de apresentarem mucosa oral fragilizada, também compõem a maior parcela dos usuários de prótese, portanto estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de patologias associadas ao seu uso¹⁴. A tendência à polifarmácia dessa população, em conjunto com sua maior predisposição a sofrer com efeitos adversos devido a alterações fisiológicas que impactam na farmacocinética e farmacodinâmica, ressaltam o maior cuidado quanto à escolha terapêutica e acompanhamento do tratamento⁹⁰.

Dessa forma, especificamente para esta população, os fitoterápicos podem representar uma opção viável por, exibirem menor incidência e intensidade de efeitos adversos quando utilizados de maneira racional, além de apresentarem melhor relação custo-benefício quando comparados aos medicamentos sintéticos. Esses fatores, associados à sua origem natural, contribuem para sua crescente aceitação e consumo no mercado^{10,91}. Além disso, os fitoterápicos demonstraram notável potencial para superar a resistência de microrganismos aos medicamentos antimicrobianos comumente utilizados⁹².

3.5 Síntese crítica das evidências

Neste trabalho foram poucos os estudos encontrados que avaliaram o uso de fitoterápicos para o tratamento de queilite angular e hiperplasia fibrosa inflamatória. De forma geral, a maioria das pesquisas identificadas foram conduzidas *in vitro* ou em animais, o que impede a aplicação destes resultados na prática clínica. Soma-se ainda o fato de que os estudos de pesquisa clínica envolvendo seres humanos para testar eficácia, dosagem, posologia, toxicidade e interações

medicamentosas, dados estes fundamentais para a inserção segura destes fitoterápicos na prática odontológica, foram observados em pequena proporção.

Portanto, é fundamental que experimentos mais abrangentes e robustos sejam elaborados para suprir as lacunas de pesquisa na prática odontológica.

4 CONCLUSÃO

A compreensão a respeito da regulamentação dos fitoterápicos em território nacional favorece sua prescrição racional, pois assegura o uso de medicamentos com qualidade, eficácia, segurança, e em conformidade com as normas sanitárias vigentes. Além disso, a compreensão do perfil toxicológico das espécies vegetais permite avaliação clínica mais criteriosa em relação a possíveis interações medicamentosas e contraindicações que o paciente venha a apresentar.

Das espécies vegetais estudadas com aplicação na odontologia e, mais especificamente, no uso das patologias associadas ao uso de prótese total removível, a grande maioria apresenta ampla elucidação de seus componentes químicos, mecanismos de ação e toxicidade, enquanto outras como *Plantago major*, *Rhaphiodon echinus* e *Matricaria chamomilla* permanecem pouco compreendidas com relação ao mecanismo de ação, embora apresentem extenso histórico de utilização. Essa discrepância evidencia a necessidade de que se desenvolvam mais experimentos relacionados ao tema, já que enriquecendo o conhecimento acerca das características de cada espécie, torna-se possível avaliar seu uso para o tratamento de patologias, incluindo as associadas ao uso de prótese total removível, ampliando as abordagens terapêuticas existentes.

Grande parte dos fitoterápicos avaliados nas pesquisas exibiram eficácia relevante, sendo seu desempenho, em alguns casos, semelhante aos fármacos sintéticos a que foram equiparados. Dessa forma, a escolha terapêutica deve considerar a gravidade do quadro clínico, perfil de segurança e resposta individual do paciente, buscando estabelecer um tratamento eficaz, seguro e econômico.

Portanto, embora sejam necessários mais estudos e, conseqüentemente, o desenvolvimento de novos medicamentos fitoterápicos, resultados promissores sobre a segurança e eficácia foram observados em estudos com testes clínicos, experimentos in vitro e em animais, indicando o potencial de sua inclusão no tratamento das principais patologias associadas ao uso de próteses totais removíveis e outras afecções ou cenários da prática odontológica.

5 REFERÊNCIAS

1. Braga C de M. Histórico da utilização de plantas medicinais [monografia na Internet]. Brasília: Consórcio Setentrional de Educação a Distância, Universidade de Brasília, Universidade Estadual de Goiás; 2011 [acesso em 4 ago. 2024]. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/1856>
2. Anvisa. Cartilha de orientações sobre o uso de fitoterápicos e plantas medicinais. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 2022. 29 p.
3. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada nº 26 (13 de maio de 2014).
4. Rocha LPB da, Alves JV de O, Aguiar IF da S, Silva FH da, Silva RL da, Arruda LG de, et al. Use of medicinal plants: History and relevance. RSD [periódico na Internet]. 2021 ago. [acesso em 4 ago. 2024];10(10):[aproximadamente 11 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i10.18282>
5. Conselho Federal de Odontologia. Resolução CFO-82 (25 de setembro de 2008).
6. Machado AC, Oliveira RC. Medicamentos Fitoterápicos na odontologia: evidências e perspectivas sobre o uso da aroeira-do-sertão (*Myracrodruon urundeuva* Allemão). Rev. bras. plantas med. [periódico na Internet]. 2014 jun. [acesso em 5 set. 2024];16(2):[aproximadamente 7 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-05722014000200018>
7. Meccatti VM, Ribeiro MCM, Oliveira LD de. The benefits of phytotherapy in Dentistry. RSD [periódico na Internet]. 2022 mar. [acesso em 6 ago. 2024];11(3):[aproximadamente 10 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i3.27050>
8. Silva Júnior EJ da, Santana RJ de, Silva Filho NJ da, Abreu LM de, Melo AP, Sabino MEB de O, et al. Evidences of the use of phytotherapes in dentistry: A review of the literature. RSD [periódico na Internet]. 2021 ago. [acesso em 16 dez. 2024];10(10):[aproximadamente 12 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i10.18167>
9. Spezzia S. O Uso dos Fitoterápicos em Odontologia. RSF [periódico na Internet]. 2023 abr. [acesso em 7 ago. 2024];9(1):[aproximadamente 2 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.59370/rsf.v9i1.26>
10. Aleluia C de M, Procópio V de C, Oliveira MTG, Furtado PGS, Giovannini JFG, Mendonça SMS de. Fitoterápicos na odontologia. Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo [periódico na Internet]. 2017 nov. [acesso em 7 ago. 2024];27(2):[aproximadamente 9 p.]. Disponível em: https://doi.org/10.26843/ro_unicid.v27i2.263
11. Fonseca P, Areias C, Figueiral MH. Higiene de Próteses Removíveis. Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial [periódico na Internet]. 2007 set. [acesso em 18 ago. 2024];48(3):[aproximadamente 6 p.]. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S1646-2890\(07\)70132-2](https://doi.org/10.1016/S1646-2890(07)70132-2)
12. Stecca E. Avaliação do grau de satisfação, da retenção e da estabilidade de próteses totais convencionais [dissertação]. Rio de Janeiro:

- Faculdade de Odontologia, Universidade Veiga de Almeida; 2008.
13. Freire JCP, Nóbrega MTC, Freire SCP, Dias-Ribeiro E. Candidíase oral em usuários de próteses dentárias removíveis: fatores associados. Arch Health Invest [periódico na Internet]. 2017 mai. [acesso em 20 ago. 2024];6(4):[aproximadamente 3 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.21270/archi.v6i4.1923>
 14. Oliveira IC, Correia JNM, Pereira DP da C, Cunha MAP da. Patologias associadas ao uso de Próteses Totais Removíveis: Revisão de literatura. IDonline [periódico na Internet]. 2019 out. [acesso em 20 ago. 2024];13(47):[aproximadamente 14 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/idonline.v13i47.2091>
 15. Goiato MC, Castelleoni L, Santos DM dos, Gennari Filho H, Assunção WG. Lesões orais provocadas pelo uso de próteses removíveis. Pesq Bras Odontoped Clin Integr [periódico na Internet]. 2005 abr. [acesso em 20 ago. 2024];5(1):[aproximadamente 6 p.]. Disponível em: https://moodle.unasus.gov.br/vitrine29/pluginfile.php/1070/mod_page/content/3/bibliografia_basica/D4S5_texto17.pdf
 16. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 196. 1998.
 17. Borges FV, Sales MDC. Políticas públicas de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil: sua história no sistema de saúde. Pensar Acadêmico [periódico na Internet]. 2018 jun. [acesso em 24 ago. 2024];16(1):[aproximadamente 15 p.]. Disponível em: <https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/pensaracademico/article/view/18/439>
 18. Brasil. Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS. 1ªed. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 92 p.
 19. Brasil. Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. 1ªed. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 60 p.
 20. Brasil. Programa nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. 1ªed. Brasília: Ministério da Saúde; 2009. 140 p.
 21. Turano JC, Turano LM, Turano MVB. Fundamentos da Prótese Total. 8ª ed. São Paulo: Santos editora; 2007.
 22. Plas R. Candidíase oral: manifestações clínicas e tratamento [dissertação]. Porto: Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Fernando Pessoa; 2016.
 23. Uguña KBC, León PP, Chacha AF. Efeito antifúngico de diferentes concentrações hidroalcoólicas de Uncaria Tomentosa em Candida albicans: estudo in vitro. Odontología (Ecuad.) [periódico na Internet]. 2017 dez. [acesso em 30 ago. 2024];19(2):[aproximadamente 10 p.]. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/bibli-o-996428>
 24. WHO. Fungal priority pathogens list to guide research, development and public health action. Geneva: World Health Organization; 2022.
 25. Cavalcante DP, Oliveira HMBF de, Tenório IS, Costa Figueiral I da, Rodrigues KT, Medeiros Silva LR de, et al. Propriedades farmacológicas aplicadas à odontologia da Uncaria tomentosa. Journal of Medicine and Health Promotion [periódico na Internet]. 2018 mar. [acesso em 30 ago. 2024];3(1):[aproximadamente 7 p.]. Disponível em: <https://jmhp.fiponline.edu.br/pdf/cliente=13-3fadb2fbfc309996226fedd043a81751.pdf>
 26. El-Saber Batiha G, Beshbishy AM, Wasef L, Elewa YHA, Abd El-Hack ME, Taha AE, et al. Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.: A review on chemical constituents and biological activities. Appl. Sci, [periódico na Internet]. 2020 abr. [acesso em 30 ago. 2024];10(8):[aproximadamente 12 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/app10082668>
 27. Domingos FR, Silva MAP da. Use, knowledge and conservation of Myracrodruon urundeuva: a systematic review. Research, Society and Development [periódico na Internet]. 2020 nov. [acesso em 5 set. 2024];9(11):[aproximadamente 60 p.]. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/8851>

28. Alves PM, Queiroz LMG, Pereira JV, Pereira M do SV. Atividade antimicrobiana, antiaderente e antifúngica in vitro de plantas medicinais brasileiras sobre microrganismos do biofilme dental e cepas do gênero *Candida*. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. [periódico na Internet]. 2009 abr. [acesso em 5 set. 2024];42(2):[aproximadamente 3 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0037-86822009000200028>
29. Candido EFA, Marques MVC, Candido GLA, Néri J dos SV, Dantas JB de L. Atividade antifúngica do óleo de melaleuca sobre a candidíase oral: revisão da literatura. International journal of science dentistry [periódico na Internet]. 2023 mar. [acesso em 7 set. 2024];2(61):[aproximadamente 10 p.]. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/ijosd/article/view/57028>
30. Tuan DA, Uyen PVN, Van NTT, Khuon NV, Binh LA, Nhan NVT, et al. Antifungal efficacy and biofilm inhibition of *Candida albicans* by tea tree oil (*Melaleuca alternifolia*) in Vietnam: a comprehensive study. Preprints.org [Preprint]. 2024. doi: 10.20944/preprints202409.0422.v2.
31. Rocha JM da H. Atividade do extrato e óleo de *Cymbopogon citratus* sobre biofilmes de *Candida albicans* [dissertação]. São Luís: Universidade Federal do Maranhão; 2019.
32. Barroso KMA. Avaliação da eficácia do fitoterápico a base de *Cymbopogon citratus* no tratamento da Candidíase em usuários de prótese [dissertação]. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba; 2009.
33. Domingues S de A, Paiva LF de. Atividade antifúngica de *Cymbopogon citratus* (DC) Stapf frente à leveduras do gênero *Candida* sp. Revista Fitos [periódico na Internet]. 2021 mar. [acesso em 10 set. 2024];15(1):[aproximadamente 10 p.]. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/351147305_Atividade_antifungica_de_Cymbopogon_citratus_DC_Stapf_frente_a_leveduras_do_genero_Candida_sp/fulltext/608a8faea6fdccaebdf53eff/Atividade-antifungica-de-Cymbopogon-citratus-DC-Stapf-frente-a-leveduras-do-genero-Candida-sp.pdf
34. Haque N, Sofi G, Ali W, Rashid M, Itrat M. A comprehensive review of phytochemical and pharmacological profile of Anar (*Punica granatum* Linn): A heaven's fruit. J Ayu Herb Med [periódico na Internet]. 2015 ago. [acesso em 12 set. 2024];1(1):[aproximadamente 5 p.]. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/352550845_A_comprehensive_review_of_phytochemical_and_pharmacological_profile_of_Anar_Punica_granatum_Linn_A_heaven's_fruit
35. Almeida NLM. Equisetum giganteum e *Punica granatum* Linné associados a adesivo protético: atividade antimicrobiana contra biofilmes de *Candida albicans* [dissertação]. Bauru: Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo; 2016.
36. Gowda GV, Mamatha GP, Usha VA, Thimmasetty J, Rajeshwari MR, Annigeri RG. Efficacy of *Punica granatum* (pomegranate) in the management of oral candidiasis – A randomized controlled study. J Indian Acad Oral Med Radiol [periódico na Internet]. 2023 mar. [acesso em 12 set. 2024];35(1):[aproximadamente 6 p.]. Disponível em: https://journals.lww.com/aomr/fulltext/2023/3510/efficacy_of_punica_granatum_pomegranate_in_the_.5.aspx
37. Alves M de FV. Avaliação da atividade antifúngica da fase acetato de etila da *Rhaphiodon echinus* contra cepas do gênero *Candida* spp. [trabalho de conclusão de curso]. Patos (PB): Universidade Federal de Campina Grande; 2018.
38. Costa AR, Silva J de L, Lima KRR, Rocha MI, Barros LM, Costa JGM da, et al. *Rhaphiodon echinus* (Nees & Mart.) Schauer: Atividade química, toxicológica e aumento da atividade antibiótica da atividade antifúngica e antibacteriana. Science Direct [periódico na Internet]. 2017 jun. [acesso em 28 set. 2024]; 107:[aproximadamente 7 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2017.04.001>
39. Holanda JK da N, Pereira L da S, Silva WM da, Ribeiro ABBG, Souza SCA de, Fernandes VDG, et al. Propriedades biológicas de *Rhaphiodon echinus*: uma breve revisão da literatura. Research, Society and Development [periódico na Internet]. 2022 fev. [acesso em 15 set. 2024];11(3):[aproximadamente 7 p.]. Disponível em:

- <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26171>
40. Sesma N, Morimoto S. Estomatite protética: etiologia, tratamento e aspectos clínicos. *Journal of Biodentistry and Biomaterials* [periódico da Internet]. 2011 set. [acesso em 08 jan. 2025];(2):[aproximadamente 6 p.]. Disponível em: <https://www.unibjournal.com.br/seer/index.php/jbb/article/view/75/70>
 41. Alavarce RA da S. Fitoterápico Equisetum giganteum e estomatite protética: estudo da ação antimicrobiana, antiaderente e anti-inflamatória contra *Candida albicans*, e potencial citotóxico sobre as células epiteliais do palato humano [dissertação]. Bauru: Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo; 2014.
 42. Francescato LN. Equisetum giganteum L.: Parâmetro de controle de qualidade, análise química e desenvolvimento de extrato seco por spray drying [tese]. Porto Alegre: Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2012.
 43. Gilbert B, Alves LF, Favoreto R de F. *Schinus terebinthifolius*. In: Gilbert B, Alves LF, Favoreto R de F. *Monografias de Plantas Mediciniais Brasileiras e Aclimatadas: Volume II*. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; 2022. p.251-274.
 44. Soares DG de S, Oliveira CB de, Paulo M de Q, Carvalho M de FFP, Padilha WWN. Avaliação clínica e microbiológica do tratamento da estomatite protética com tintura de *Schinus terebinthifolius* Raddi (Aroeira). *Pesq Bras Odontoped Clin Integr* [periódico na Internet]. 2010 dez. [acesso em 24 set. 2024];10(3):[aproximadamente 6 p.]. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/d0e905fb-0f66-4ddb-ba40-42e321db0791/content>
 45. Singh N, Sahjlan P, Yadav SS. Phytochemistry and anticancer therapeutics of *Camellia sinensis* (Green tea). *Pharmacological Research - Modern Chinese Medicine* [periódico na Internet]. 2024 set. [acesso em 28 set. 2024];12:[aproximadamente 19 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.prmcm.2024.100484>
 46. Ghorbani A, Sadrzadeh A, Habibi E, Dadgar K, Akbari J, Moosazadeh M, et al. Eficácia do extrato de *Camellia sinensis* contra espécies de *Candida* em pacientes com estomatite protética. *Curr Med Mycol*. [periódico na Internet]. 2018 set. [acesso em 28 set. 2024];4(3):[aproximadamente 4 p.]. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6315200/>
 47. Chaudhary P, Mitra D, Mohapatra PKD, Docea AO, Myo EM, Janmeda P, et al. *Camellia sinensis*: insights on its molecular mechanisms of action towards nutraceutical, anticancer potential and other therapeutic applications. *Arab. J. Chem*. [periódico na Internet]. 2023 fev. [acesso em 28 set. 2024];16(5):[aproximadamente 24 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2023.104680>
 48. Silva MSS, Xavier JPL, Marroquim OMG, Neto JFT. Lesões orais associadas ao uso de próteses dentárias: uma revisão da literatura. *Research, Society and Development* [periódico na Internet]. 2021 out. [acesso em 08 jan. 2025];10(14):[aproximadamente 5 p.]. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21755>
 49. Monteiro MHDA. Fitoterapia na odontologia: levantamento dos principais produtos de origem vegetal para saúde bucal [monografia]. Rio de Janeiro: Instituto de Tecnologia de Fármacos – Farmanguinhos / FIOCRUZ; 2014.
 50. Shahane K, Kshirsagar M, Tambe S, Jain D, Rout S, Ferreira MKM, et al. Uma revisão atualizada sobre o potencial terapêutico multifacetado da *Calendula officinalis* L. *Pharmaceuticals* [periódico na Internet]. 2023 abr. [acesso em 03 out. 2024];16(4):[aproximadamente 21 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ph16040611>
 51. Ferreira EC, Silva JLL da, Souza RF de. As Propriedades Mediciniais e bioquímicas da planta *Stryphnodendron adstringens* “Barbatimão”. *POBS* [periódico na Internet]. 2013 dez. [acesso em 3 out. 2024];3(11):[aproximadamente 19 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.25242/886831120139>
 52. Brasil. *Memento Fitoterápico da Farmacopéia Brasileira*. 1ªed. Brasília: ANVISA; 2016. 115p.

53. Temoteo JLM. Avaliação fitoquímica, microbiológica e citotóxica da Cavalinha (*Equisetum arvense*) [dissertação]. Maceió: Escola de Enfermagem e Farmácia, Universidade Federal de Alagoas; 2017.
54. Henz SL, Hashizume LN, Arthur RA. Biofilme Dental. In: Henz SL, Hashizume LN, Arthur RA. Tópicos em bioquímica e microbiologia bucais. 2ªed (Editora da UFRGS). Porto Alegre: Editora da UFRGS; 2021. p. 107-139.
55. Lins R, Vasconcelos FHP, Leite RB, Coelho-Soares RS, Barbosa DN. Avaliação clínica de bochechos com extratos de Aroeira (*Schinus terebinthifolius*) e Camomila (*Matricaria recutita* L.) sobre a placa bacteriana e a gengivite. *Rev bras plantas med.* [periódico na Internet]. 2013 abr. [acesso em 7 nov. 2024];15(1):[aproximadamente 9 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-05722013000100016>
56. Brasil. Monografia da espécie *Matricaria chamomilla* L. (= *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert, CAMOMILA). Brasília: Ministério da Saúde/ANVISA; 2015. 221 p.
57. Khan FI, Akhtar S, Qamar M, Ismail T, Saeed W, Esatbeyoglu T, et al. A comprehensive review on guava: nutritional profile, bioactive potential, and health-promoting properties of its pulp, peel, seeds, pomace and leaves. *Trends in Food Science & Technology* [periódico na Internet]. 2024 dez. [acesso em 13 nov. 2024];156. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2024.104822>
58. Kumar M, Tomar M, Amarowicz R, Saurabh V, Nair MS, Maheshwari C, et al. Guava (*Psidium guajava* L.) leaves: nutritional composition, phytochemical profile, and health-promoting bioactivities. *Foods* [periódico na Internet]. 2021 abr. [acesso em 13 nov. 2024];10(4):[aproximadamente 20 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/foods10040752>
59. Almeida MO de. Avaliação da eficácia da tintura de goiabeira no controle de placa bacteriana oral em crianças na escola E.M.E.B Cecília Meireles – Valinhos. 18º CONIC – Congresso Nacional de Iniciação Científica, SEMESP; 30 nov. - 1 dez. 2018; Universidade Paulista – UNIP, Campus Cidade Universitária. São Paulo: Universidade Paulista - UNIP; 2018.
60. Brasil. Monografia da espécie *Curcuma longa* L. (*Curcuma*). Brasília: Ministério da Saúde/ANVISA; 2015. 158 p.
61. Singh V, Pathak AK, Pal M, Sareen S, Goel K. Comparative evaluation of topical application of turmeric gel and 0.2% chlorhexidine gluconate gel in prevention of gingivitis. *National journal of maxillofacial surgery* [periódico na Internet]. 2015 jun. [acesso em 22 out. 2024];6(1):[aproximadamente 5 p.]. Disponível em: https://journals.lww.com/njms/fulltext/2015/06010/comparative_evaluation_of_topical_application_of.13.aspx
62. Teow SY, Liew K, Ali SA, Khoo ASB, Peh SC. Antibacterial action of curcumin against *Staphylococcus aureus*: A brief review. *Journal of Tropical Medicine* [periódico na Internet]. 2016 nov. [acesso em 14 nov. 2024];2016(1):[aproximadamente 10 p.]. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1155/2016/2853045>
63. Vinagre NP de L, Farias CG, Araújo RJG de, Vieira JM dos S, Silva Júnior JOC, Corrêa AM. Efetividade clínica de um enxaguatório bucal fitoterápico com tintura padronizada de *Calendula officinalis* na manutenção da saúde periodontal. *Rev Odontol UNESP* [periódico na Internet]. 2011;40(1):[aproximadamente 6 p.]. Disponível em: <https://revodontolunesp.com.br/article/588018cf7f8c9d0a098b4e26>
64. Rosa DE, Hapid MH, Hidayat W. Non-healing chronic traumatic ulcer, an entity that can resemble other chronic ulcers. *Int Med Case Rep J.* [periódico na Internet]. 2023 set. [acesso em 09 jan. 2025];2023(16):[aproximadamente 6 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.2147/IMCRJ.S421748>
65. Danilevicz CK. Efeito da formulação mucoadesiva com extrato de *Curcuma longa* L. no reparo de úlceras em pele e em mucosa bucal de ratos [trabalho de conclusão de curso]. Porto Alegre: Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2016.
66. Costa LM da, Guilhon-Simplicio F, Souza TP de. *Libidibia ferrea* (Mart. Ex tul) L. P. Queiroz var. *Ferrea*: pharmacological, phytochemical and botanical aspects. *Int J Pharm Pharm Sci* [periódico

- na Internet]. 2015 jan. [acesso em 22 nov. 2024];7(4):[aproximadamente 7 p.]. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281708732_Libidibia_ferrea_Mart_Ex_tul_L_P_Queiroz_var_Ferrea_Pharmacological_phytochemical_and_botanical_aspects
67. Melo LA dos S, Toda C, Bandeira MFCL, Alves APNN, Ferreira Junior AEC, Souza TP de, et al. Efeito cicatrizante de uma formulação orabase de Libidibia ferrea L. em úlceras traumáticas bucais de ratos. Concilium [periódico na Internet]. 2023 mar. [acesso em 22 nov. 2024]; 23(3):[aproximadamente 14 p.]. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/369003021_Cicatrizal_effect_of_Libidibia_ferrea_L_orabase_formulation_on_traumatic_ulcers_oral_in_rats_Efeito_cicatrizante_de_uma_formulacao_orabase_de_Libidibia_ferrea_L_em_ulceras_traumaticas_bucais_de_ratos
68. Oliveira GL da S, Labre MBQ, Labre LVQ. Avaliação da atividade medicinal da Libidibia ferrea – uma revisão sistemática. Braz. J. Hea. Rev. [periódico na Internet]. 2022 mar. [acesso em 22 nov. 2024];5(2):[aproximadamente 10 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv5n2-106>
69. Nascimento Júnior BJ, Santos AMT, Souza AT, Santos EO, Xavier MR, Mendes RL, et al. Estudo da ação da romã (*Punica granatum* L.) na cicatrização de úlceras induzidas por queimadura em dorso de língua de ratos Wistar (*Rattus norvegicus*). Rev. Bras. Pl. Med. [periódico na Internet]. 2016 abr. [acesso em 23 nov. 2024];18(2):[aproximadamente 10 p.]. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1983-084X/15_125
70. Silva CCC da, Vicente GOL, Silva Junior NC da, Sales RGS, Netto OC. Características e potencialidades da Babosa. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro [periódico na Internet]. 2024 out. [acesso em 25 nov. 2024];11(1):[aproximadamente 13 p.]. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/3024>
71. Leiva-Cala C, Lorenzo-Pouso AI, Centenera-Centenera B, López-Palafox J, Gándara-Vila P, García-García A, et al. Eficácia clínica de um gel de Aloe Vera versus um gel de clorexidina a 0,12% na prevenção de úlceras traumáticas em pacientes com aparelhos ortodônticos fixos: um ensaio clínico randomizado duplo-cego. Odontologia [periódico na Internet]. 2019 out. [acesso em 25 out. 2024];108:[aproximadamente 9 p.]. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10266-019-00468-w>
72. Falcão AFP, Lamberti PLR, Lorens F da GL, Lacerda JA de, Nascimento BC. Hiperplasia fibrosa inflamatória: relato de caso e revisão de literatura. R. Ci. méd. biol. [periódico na Internet]. 2009 jun. [acesso em 9 jan. 2025];8(2):[aproximadamente 7 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/cmbio.v8i2.4076>
73. Brasil. Informações Sistematizadas da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS: *Plantago major* L., *Plantaginaceae* (Tanchagem). 1ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2021. 91 p.
74. Lustosa SR, Galindo AB, Nunes LCC, Randau KP, Rolim Neto PJ. Própolis: atualizações sobre a química e a farmacologia. Rev. Bras. Farmacogn. [periódico na Internet]. 2008 set. [acesso em 8 dez. 2024];18(3):[aproximadamente 8 p.]. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfar/a/x4sTg6wQWMW6zNLKfdp5hDb/?lang=pt>
75. Silva APC. Plantas medicinais: benefícios, toxicidade e possíveis interações (babosa, boldo, Ora-pro-nobis) [trabalho de conclusão de curso]. Uberada (MG): Universidade de Uberaba; 2021.
76. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Informe Técnico nº 47, de 16 de novembro de 2011. Esclarecimentos sobre comercialização de Aloe vera (babosa) e suas avaliações de segurança realizadas na área de alimentos da Anvisa. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/alimentos/informes-anexos/48de2012/arquivos/10335json-file-1>. Acesso em: 16 dez. 2024.
77. Brasil. Informações Sistematizadas da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao

- SUS: *Calendula officinalis* L., Asteraceae (Calêndula). 1^oed. Brasília: Ministério da Saúde; 2021. 94 p.
78. Rego CS, Araújo ACB, Canella JD, Chermouth OS, Viana VCR. O potencial tóxico de suplementos e chás contendo *Camellia sinensis* (L.) Kuntze. *Revista Ciência (In) Cena* [periódico na Internet]. 2022 jul. [acesso em 16 dez. 2024];1(16):[aproximadamente 14 p.]. Disponível em: <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/cienciaincenabahia/article/view/1310/1109>
79. Lima AB de, Silva PIC da, Bastos Junior J da C, Cardoso AS, Silva LM, Silva RC, et al. Avaliação toxicológica do óleo essencial de *Cymbopogon citratus* (DC) stapf (Capim-Marinho) em camundongos e ratos. *Para Res Med J.* [periódico na Internet]. 2017 jul. [acesso em 17 dez. 2024];1(1):[aproximadamente 7 p.]. Disponível em: <https://prmjournal.emnuvens.com.br/revista/article/view/22>
80. Azevedo J, Almeida Júnio JS, Pereira Martins M, Barata L, Humberto A, Pires W, et al. Avaliação da toxicidade oral aguda e da irritabilidade dérmica do extrato etanólico de vagens de *Libidibia ferrea*. XXVI Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil; 26 - 28 out. 2022; Universidade Federal do Oeste do Pará. Santarém (PA): SPMB; 2023.
81. Oliveira GP de. *Libidibia ferrea* L.: Avaliação in vitro da ação antimicrobiana e citotoxicidade de extratos e de uma formulação em orabase [dissertação]. Manaus: Universidade Federal do Amazonas; 2014.
82. Silva SB da, Santos AN dos, Siqueira L da P. Ação antimicrobiana e toxicidade do óleo essencial de melaleuca (*Melaleuca alternifolia*) e da alicina, sua utilização em formas farmacêuticas e possível associação para o tratamento de infecções dérmicas. *Braz. J. of Develop.* [periódico na Internet]. 2020 jun. [acesso em 16 dez. 2024];6(6):[aproximadamente 11 p.]. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/11255/9411>
83. Amaral EA do, Silva RMG da. Avaliação da toxicidade aguda de *Angico* (*Anadenanthera falcata*), *Pau-santo* (*Kilmeyera coreacea*), *Aroeira* (*Myracrodruon urundeuva*) e *Cipó de São-João* (*Pyrostegia venusta*), por meio do bioensaio com *Artemia salina*. *Perquirere* [periódico na Internet]. 2008 jun. [acesso em 16 dez. 2024];5(5):[aproximadamente 16 p.]. Disponível em: <https://revistas.unipam.edu.br/index.php/perquirere/article/view/3693/1229>
84. Carvalho A de AT, Sampaio MCC, Sampaio FC, Melo AFM de, Souza IA de, Higino JS. Estudos toxicológicos do extrato hidroalcoólico de *Psidium Guajava* Linn. *Rev. bras. ciênc. saúde* [periódico na Internet]. 2002 [acesso em 16 dez. 2024];6(1):[aproximadamente 8 p.]. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-313997>
85. Doostkam A, Bassiri-Jahromi S, Irvani K. *Punica Granatum* with Multiple Effects in Chronic Diseases. *International Journal of Fruit Science* [periódico na Internet]. 2019 ago. [acesso em 18 dez. 2024];20(3):[aproximadamente 23 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/15538362.2019.1653809>
86. Costa A R, Pereira P, Alves de Sousa M, Rodrigues F, Duarte Mendes V, Rodrigues Lima K, et al. Potential antioxidant and toxicological activity of the essential oil of *Rhaphiodon echinus* (Nees & Mart) Schauer (Lamiaceae): morphoanatomy and polyphenolic composition of its extracts. *Phyton-Int J Exp Bot.* [periódico na Internet]. 2018 [acesso em 16 dez. 2024];87:[aproximadamente 8 p.]. Disponível em: <https://www.techscience.com/phyton/v87nall/33927>
87. Lima LB de. Avaliação toxicológica pré-clínica do extrato seco de *Schinus terebinthifolius* Raddi (Anacardiaceae) [dissertação]. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2009.
88. Brasil. A fitoterapia no SUS e o Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos. 1^oed. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 148 p.
89. Moysés D de A, Santos JS. Toxicidade da *Uncaria tomentosa* (Unha-de-Gato): uma revisão. *Research, Society and Development* [periódico na Internet]. 2022 dez. [acesso em 16 dez. 2024];11(7):[aproximadamente 13 p.]. Disponível

em:

https://www.researchgate.net/publication/366585214_Toxicidade_da_Uncaria_Tomentosa_Unha-de-Gato_uma_revisao

90. Paula TC de, Bochner R, Montilla DER. Análise clínica e epidemiológica das internações hospitalares de idosos decorrentes de intoxicações e efeitos adversos de medicamentos, Brasil, de 2004 a 2008. Rev. bras. epidemiol. [periódico na internet]. 2012 dez. [acesso em 12 dez. 2025]; 15 (4):[aproximadamente 16 p.]. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2012000400014>
91. Maia ACP, Paiva PCB, Ferreira E da C, Pereira RFP de L, Belarmino NAL da A, Nunes GM, et al. A

fitoterapia sob a ótica dos profissionais de saúde no Brasil nos últimos 10 anos. Gaia Scientia [periódico na Internet]. 2016 dez. [acesso em 13 jan. 2025];10(4):[aproximadamente 13 p.]. Disponível em:

<https://periodicos.ufpb.br/index.php/gaia/article/view/37064/18640>

92. Rebello LC. Fitoterápicos como estratégia para superar a resistência aos antimicrobianos – uma revisão [trabalho de conclusão de curso]. São José do Rio Preto (SP): Academia de Ciência e Tecnologia; 2018.